

Exvoto de la Virgen de Vico en Arnedo. 1683. Foto Fundación Caja Rioja

Un exvoto para la Virgen de Vico en el Barroco de Arnedo: un cuadro con futuro

Puede que la historia consista en un cúmulo de resultados, nombres, familias y personas, una especie de acopio de datos mediante el cual nuevos elementos se van añadiendo sin cesar a una red extraordinaria que cuenta ya con varios cientos de personajes arnedanos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX; unos más conocidos, otros menos; algunos de grata memoria, ignorados otros. Pero también puede que haya algo más y que, más allá de la tarea de acumulación, la historia tenga la función de poner de manifiesto lo que es propio de una cultura, de un pueblo. En cualquier caso, la tarea es ardua, y a ella sirve la labor de los grandes expertos y eruditos en historia como don Felipe Abad León, así como la de historiadores profesionales y también, por qué no, la más modesta de los aficionados, quienes a veces pueden hacer aportaciones originales que sirvan a los primeros para hacer visible el pasado.

En la exposición celebrada en Arnedo entre marzo y octubre de 2017: *Rioja Tierra abierta. Cinemática 2017*, organizada por la Fundación Caja Rioja con la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Arnedo, se expuso en la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián, que fue una de

sus sedes, un óleo sobre lienzo de los siglos XVII o XVIII, de gran tamaño, pues ocupaba gran parte del muro de la capilla de la Veracruz donde se instaló (última del lado norte o del evangelio) (Lám. 1). Dicha pintura representa a un cazador con rica vestimenta, una escopeta, un perro y un paisaje arbolado al fondo. En la cartela que lo acompañó durante la exposición se informaba al visitante de que fue un exvoto a la Virgen de Vico: *Exvoto de don Diego Sáenz de Medrano a Nuestra Señora de Vico. Anónimo. 1682. Óleo sobre lienzo. Colección particular*¹.

Diego Esquide Eizaga, de Fundación Caja Rioja, nos indicó que el cuadro había pertenecido a una señora de Arnedo, Pilar Negueruela Majuelo, aspecto éste bien conocido por uno de nosotros (Emilio Cervantes), que sabía de la existencia de dicha pintura por la amistad que esta señora tenía con su familia y por haber estado a menudo en su casa. Fue su hermano, Jesús María Cervantes, quien le habló de la presencia en la exposición de ese cuadro, que ya había llamado la atención de ambos muchos

1. En la interpretación de la fecha debió haber un error pues en la inscripción que aparece en la parte inferior del cuadro se lee 1683.

Detalle de la inscripción del cuadro. Foto Minerva Sáenz Rodríguez.

años antes. Afortunadamente, Felipe Abad León, a cuya labor de investigación histórica queremos homenajear con este breve escrito, informó sobre la obra y puso en la pista a la organización del citado evento cultural de *La Rioja Tierra Abierta* para poder localizarla. No era ésta la primera vez que Felipe Abad tenía contacto con doña Pilar, pues a ella se había dirigido para recabar información cuando escribió un artículo sobre el asesinato del juez Lapeña en Arnedo el 2 de febrero de 1866², ya que su padre había conocido el suceso de primera mano.

2. ABAD LEÓN, Felipe, "El juez D. Ignacio Lapeña es asesinado en Arnedo el 2 de febrero de 1866: circunstancias y consecuencias". *Berceo*, núm. 84. Logroño: IER, 1973, pp. 127-140.

El cuadro pasó a una sobrina suya, casada con un abogado de Pamplona, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos, que, como vivían en Pamplona y ya no tenían vínculos con Arnedo, lo vendieron a un anticuario. A éste se lo compró un particular de Soria para decorar su casa, que fue quien lo cedió a la exposición. Una vez más podemos comprobar cómo el sacerdote e historiador arnedano conocía exhaustivamente todo lo que a la historia y al patrimonio histórico-artístico de Arnedo se refiere.

En la parte inferior derecha del lienzo, enmarcada en una cartela, se lee la siguiente inscripción (Lám. 2):

DON DIEGO YPOLITO
SAENZ DE MEDRANO,
HIJO DE DON / MIGUEL
DE MEDRANO, NATURAL
DE LA CIUDAD DE ARNE
/ DO, ESTANDO SU HIJO
A LA MUERTE SE VINO A
ESTA SANTA CASA / Y A
INTERCESION DE NUES
TRA SEÑORA, A LOS TRES
DIAS TUVO PROPIO QUE
SU HIJO ESTAVA / AÑO
1683

Para que la inscripción tenga sentido tendríamos que adivinar algunas palabras que quedaron cortadas por el marco del cuadro. Si justo antes de la fecha añadimos "sano" ("a los tres días tuvo propio que su hijo estaba sano"), ya sabemos el motivo del encargo de la pintura: estando el hijo de Miguel de Medrano, Diego Hipólito Sáenz de Medrano, a las puertas de la muerte, sanó por la intercesión de la Virgen de Vico. En el siglo XVIII y durante algún tiempo es probable que la imagen hubiera estado en el monasterio, por lo que a él se referirá cuando dice que "se vino a esta Santa Casa".

Pero ¿quiénes son estos arnedanos que vivieron en la segunda mitad del siglo XVII? Tras una serie de indagaciones en bases de datos genealógicas³, hemos

3. [https://www.myheritage.es/\(https://www.myheritage.es/names/teresa_romero%20terrazas\)](https://www.myheritage.es/(https://www.myheritage.es/names/teresa_romero%20terrazas)). (Consultada el 20 de agosto de 2018).
<https://gw.geneanet.org/elenacm?lang=es&iz=0&p=diego+hipolito&n=sainz+de+medrano+y+argaiz>. (Consultada el 21 de agosto de 2018).

encontrado que Diego Hipólito Sáenz de Medrano y Argaiz nació en Arnedo el 1 de octubre de 1669. Su padre fue Miguel Sáenz de Medrano y Arbulo, y su madre, Jerónima de Argaiz y González, hija de Juana González y Baltasar de Argaiz. Sus hermanos, Teresa (1667) y José Gerónimo (1672). Su esposa, Teresa de Argaiz y Calvo, hija de Francisco de Argaiz y María Calvo. Sus hijos, todos nacidos en Arnedo, Águeda (1698), Diego Celedonio (1701), Teresa, María Jerónima (1712), Clara (1714) y María Francisca (1716). La esposa del único hijo varón, Diego Celedonio Sáenz de Medrano y Argaiz, fue María Jerónima Bretón y Alfaro.

Si el representado como cazador, Diego Hipólito, nació en 1669, en 1683 tendría 14 años, y dado que en el cuadro aparenta alguno más, es muy posible que esa fecha fuera la de la sanación y no necesariamente la de la ejecución de la obra, que tendría lugar en fecha posterior. De hecho, los exvotos comenzaron a proliferar hacia 1700 y a lo largo del siglo XVIII, y en las inscripciones se reflejaban las fechas de los acontecimientos narrados.

En la correspondencia del Archivo de los Condes de Toreno que hoy se conserva en la Biblioteca General de la Universidad de Oviedo se conservan cartas de Miguel de Medrano datadas en 1674 y 1675 y dirigidas a Fernando Queipo de Llano, II Conde de Toreno, sobre la gestión de sus propiedades en Arnedo. La con-

desa, a la que se debían dichas propiedades, era Josefa Jiménez de Arellano, una de las dos hijas de Atanasio Jiménez de Arellano, un arnedano que tuvo una serie importante de cargos públicos y en la corte⁴.

Es muy probable, por tanto, que este Miguel de Medrano, administrador del conde, sea el padre de Diego Hipólito Sáenz de Medrano y el que acudió al monasterio de Vico a interceder ante la Virgen para obtener la curación de su hijo, encargando el exvoto como agradecimiento. Por una razón que desconocemos, tanto en la correspondencia de las hermanas Jiménez de Arellano como en la inscripción del exvoto omite su primer apellido, Sáenz.

El retrato tiene un aire colonial, como si fuese obra de la escuela limeña, que tanta importancia tuvo en el Barroco latinoamericano. ¿Pudo ser un pintor peruano quien lo realizó? Llevará tiempo poder responder a esta pregunta con seguridad pero entretanto se pueden ir acumulando indicios. Veamos alguno.

Atanasio Jiménez de Arellano estaba casado con Feliciano de Acedo y Vega, natural de Lima. Feliciano era hijo de María Vega, hermana del Vicario General del Arzobispado de Lima, Feliciano de Vega y Padilla, y de Martín de Acedo, que era el Camarero Mayor del Virrey, Francisco

de Borja y Aragón (1581-1658), príncipe de Esquilache. Por el apellido es posible que Martín de Acedo tuviese vinculación familiar con Arnedo, aunque éste es un aspecto que requerirá más investigación. En todo caso, su hija Feliciano se casó en primeras nupcias con un arnedano, Atanasio Jiménez de Arellano, y sus dos hijas, Feliciano y Josefa, nacieron ya en Madrid.

Cuando en 1615, Francisco de Borja y Aragón fue a tomar posesión de su cargo de Virrey de Perú en Lima, llevó un séquito compuesto por casi cien personas⁵. Martín de Acedo se encuentra el primero en la lista como corresponde a su Camarero Mayor, que acumulará cargos mientras esté al servicio del virrey⁶. Teniendo en cuenta que Atanasio tenía una importante colección de obras de arte al fallecer en 1657⁷, no sería sorprendente encontrar que, al igual que el séquito había sido numeroso cuando el Virrey fue a Lima, al regresar Martín de Acedo a España, al venir su hija Fe-

5. Archivo General de Indias. ES.41091. AGI/10//CONTRATACION,5346, N.2.

6. TORRES ARANCIVIA, Eduardo, *Corte de Virreyes. El entorno del poder en el Perú del Siglo XVII*. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2006.

7. BURKE, Marcus B., CHERRY, Peter, *Spanish inventories I. Collections of Paintings in Madrid 1601-1755*. Part II, Los Ángeles (California), Edited by María L. Gilbert, 1997, p. 547. *Documents for the History of Collecting. The Provenance Index of the Getty Foundation Institute*. <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/0892364963.html> 1808 páginas. (Consultado el 6 de julio de 2018).

4. CERVANTES RUIZ DE LA TORRE, Emilio, "Feliciano y Josefa Jiménez de Arellano, dos hermanas en el Arnedo del siglo XVII". *Belezos*, núm. 26. Logroño, IER, 2014, pp. 20-27.

Exvoto de la Virgen del Yugo en Arguedas, 1719. Foto Ricardo Fernández Gracia.

liciana, o en viajes posteriores, viniese también de Lima un pintor que hubiese trabajado en Arnedo, ciudad natal del marido de Feliciano y donde su hija, la condesa de Toreno, Josefa Jiménez de Arellano, tenía propiedades gestionadas por Miguel de Medrano.

Ricardo Fernández Gracia, profesor de la Universidad de Navarra y estudioso de los exvotos de esa región⁸, comenta las principales características de este tipo de manifestación artística, cuyo ob-

8. FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo, "Exvotos, una religiosidad perdida". *Diario de Navarra*, Pamplona, 3-marzo, 2017, pp. 64, 65.

jetivo principal fue el agradecimiento, el dejar memoria y recuerdo del suceso, así como también otorgar fama al intercesor. La propia palabra "exvoto" haría referencia al cumplimiento de un voto ofrecido a una divinidad o ser sobrenatural en agradecimiento por un favor recibido. Serían manifestaciones de una religiosidad tradicional y popular, hoy perdida, que apenas han sido estudiadas por ser obras modestas, sin grandes pretensiones artísticas, cuyo mayor interés sería antropológico o histórico. Sin embargo, en La Rioja ya se celebró hace poco más de veinte años una exposición sobre exvotos pictóricos⁹.

Aunque al cuadro que nos ocupa le faltan elementos recurrentes en los exvotos como la imagen a la que se pide la intercesión, sí tiene otros imprescindibles para serlo, como la presencia de la leyenda enmarcada en una cartela con la explicación pertinente. Entre los exvotos pintados estudiados por Fernández Gracia, nos llama la atención uno de otro cazador, situado en el santuario navarro de la Virgen del Yugo en Argue-

das, referente a Diego Martín de Ciga, cazador de codornices, que en 1719 sobrevivió a la explosión de su escopeta (Lám. 3)¹⁰.

Otro aspecto que llama la atención del exvoto arnedano es su gran tamaño, pues normalmente estas piezas suelen ser pequeñas, nunca de esas dimensiones. Pero dada la nobleza de la familia, quizás Miguel de Medrano quiso darle cierta importancia, no sólo para agradecer el milagro sino también para poder contar con un retrato de su hijo Diego Hipólito con el recuerdo del acontecimiento, con el objeto de tenerlo en la casa familiar y de legarlo a la posteridad, y así demostrar el nivel social alcanzado por la familia, aspecto tan importante en la época.

EMILIO CERVANTES RUIZ DE LA TORRE
MINERVA SÁENZ RODRÍGUEZ

9. MUNTIÓN HERNÁEZ, Carlos (Comisario), *Es un voto: exvotos pictóricos en La Rioja*. Exposición Centro Cultural Caja de La Rioja, Gran Vía, 2, Logroño, del 16 de septiembre al 25 de octubre de 1997. Logroño, Fundación Caja Rioja, 1997.

10. FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo, "Siglos de arte y devoción en torno a la Virgen del Yugo". *Diario de Navarra*, Pamplona, 13-mayo-2015, pp. 78, 79; "Exvotos, una religiosidad perdida". *Diario de Navarra*, Pamplona, 3-marzo-2017, p. 64; *Imagen y mentalidad. Los siglos del Barroco y la estampa devocional en Navarra*. Madrid, Fundación Ramón Areces, 2017, p. 191.